

НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ

SCIENTIFIC FORECASTING: THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF METHODS

МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*советник по науке и развитию,
ООО «Д-Климат.РУ».*

MELNIKOV OLEG ALEXANDROVICH,
*Advisor on Science and Development,
LLC "D-Klimat.RU".*

В статье проанализированы основные методы прогнозирования. Раскрыты необходимые и достаточные условия составления достоверного и точного прогноза. Произведена классификация методов прогнозирования по основанию «формализация» и степени общеприменимости к различным областям знаний и сферам деятельности человека. Уточнены понятия универсальных и частных методов. Представлен анализ выделенных классов эвристических и формализованных методов прогнозирования. Отмечено, что для повышения достоверности и точности прогнозов используется схема сравнения результатов различных методов прогнозирования, подтверждающих и дополняющих друг друга либо демонстрирующих какие-либо расхождения в полученных прогнозных оценках. Подчеркнуто большое значение внедрения комбинированных форм применения различных методов прогнозирования.

The article analyzes the main methods of forecasting. The necessary and sufficient conditions for making a reliable and accurate forecast are disclosed. The classification of forecasting methods according to the basis of "formalization" and the degree of general applicability to various fields of knowledge and spheres of human activity is made. The concepts of universal and private methods are clarified. The analysis of the selected classes of heuristic and formalized forecasting methods is presented. It is noted that in order to increase the reliability and accuracy of forecasts, a scheme is used to compare the results of various forecasting methods that confirm and complement each other or demonstrate any discrepancies in the obtained forecast estimates. The importance of the introduction of combined forms of application of various forecasting methods is emphasized.

Ключевые слова: *методы прогнозирования, эвристические и формализованные методы, достоверность и точность прогноза, моделирование.*

Key words: *universal forecasting methods, heuristic and formalized methods, reliability and accuracy of the forecast, modelling.*

Потребность людей в составлении прогнозов на будущее существует столько, сколько существует само человечество. Эта потребность обусловлена желанием человека, а часто и необходимостью предсказывать и оценивать события будущего. В научном плане прогнозирование представляет собой аналитическое исследование, направленное на определение конкретных перспектив формирования и дальнейшего развития какого-либо явления, процесса, а также изменения свойств или динамических характеристик объекта.

Современное прогнозирование – это область знания, опирающаяся на прочный фундамент инновационных технологических решений, включая инструменты искусственного интеллекта, передовые программные продукты, новую аппаратную технику. Технологические инновации призваны повысить эффективность прогнозных исследований, сократить сроки обработки прогнозной информации, повысить качество результатов прогноза.

Необходимые и достаточные условия составления достоверного и точного прогноза

Необходимыми и достаточными условиями для выработки исследователем достоверного и точного прогноза являются:

- исследование причинно-следственных связей, влияющих на изменение состояния объекта во времени; анализ взаимозависимостей между прогнозируемым состоянием объекта, явления, процесса (далее по тексту – объекта исследования) и предшествующим его состоянием; выявление возможных закономерностей, сходств, различий, аналогий, формирование других логических заключений, определяющих возможное состояние объекта исследований в прогнозируемый момент времени или период (аналитический аспект прогнозирования);
- использование для прогнозирования полных и точных исходных данных (информационный аспект прогнозирования);
- наличие у эксперта, составляющего прогноз, глубоких знаний в исследуемой области (когнитивный аспект);
- правильный выбор и корректное применение методов и моделей прогнозирования (методологический аспект);
- применение надежной технологии обработки данных (технологический аспект);
- способность эксперта составлять прогнозы с учетом многовариантности решений (ментальный аспект);
- учет вероятностного характера результатов прогнозирования (вероятностный аспект);
- контроль и проверка достоверности и точности результатов прогнозирования (верификационный аспект).

При полном учете всех перечисленных аспектов прогнозирования формируется оптимальное исследовательское пространство, обеспечивающее высокое качество прогнозных результатов.

Метод прогнозирования

Важнейшей составляющей в многоаспектном исследовательском процессе выработки прогнозов является правильный выбор и корректное применение метода прогнозирования. Это, в свою очередь, основывается на базовых знаниях исследователя о существующих методах прогнозирования, которые насчитывают в настоящее время около 400 различных видов.

В основе составления прогноза лежит анализ существующих или предполагаемых взаимосвязей, взаимозависимостей между последующим и предшествующим состоянием объекта исследования, поиск и установление возможных закономерностей, аналогий, сходств, дифференцированных различий. Взаимозависимости, на основе которых эксперт делает предположение о вероятном состоянии объекта исследований в прогнозируемый период, определяются на основе глубокого анализа параметров и характеристик объекта исследований или его моделей и закладываются в основу метода прогнозирования при его разработке.

Термин «метод» (в переводе с греческого «путь», «способ действий, порядок исследования») означает способ достижения конкретных результатов в познании и практике. Метод обеспечивает реализацию поставленной цели посредством определенной последовательно-

сти действий [10, с. 25]. Что касается метода *прогнозирования*, то он представляет собой способ (алгоритм) определения будущего состояния объекта исследования с последующим описанием результатов прогноза – расчетов, научных предсказаний, трендов, будущих сценариев, тенденций и т.п.

Классификация методов прогнозирования

По степени общеприменимости к различным областям знаний и сферам деятельности человека методы прогнозирования можно разделить на универсальные и частные.

Универсальные методы прогнозирования применяются в различных сферах деятельности. Они основаны на общих принципах и подходах, которые используются в различных практических ситуациях и областях знаний. В отличие от универсальных методов частные методы – специальные или специфические – действуют только в пределах отдельной отрасли или направления исследований.

По степени формализации, то есть по уровню отображения результатов мышления в точных понятиях или утверждениях, методы прогнозирования можно разделить на эвристические и формализованные.

Эвристические методы [9, с. 223] представляют собой систему принципов и правил, которые задают наиболее вероятностные стратегии и тактики деятельности эксперта, стимулирующие его интуитивное мышление в процессе прогнозирования, генерирование новых идей и на этой основе существенно повышающие эффективность решения определенного класса творческих задач.

Формализованные методы основаны на строгом соблюдении заранее заданных правил, алгоритмов – например, расчетов по формулам, математическим зависимостям и т. д.

В настоящей статье представлен анализ основных методов прогнозирования, используемых исследователями при составлении прогнозов в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, а также в практических сферах деятельности социума. Рассматриваемые методы возможны для применения во всех научных дисциплинах и не являются специфическими, применимыми только на узкопрофильных научно-теоретических и практических направлениях.

Рассмотрим представленные классы эвристических и формализованных методов прогнозирования, разделяя методы по группам и подгруппам в зависимости от алгоритмов и этапов обработки информации.

Класс эвристических методов прогнозирования

Эвристические методы связаны, с одной стороны, с однородностью форм мыслительной деятельности эксперта (исследователя) при решении проблемы и при оценке тенденций развития объекта прогнозирования, а с другой – с применением экспертами различных специфических приемов, приводящих к правдоподобным умозаключениям.

К классу эвристических методов относится группа информационно-аналитических методов и группа экспертных методов.

Группа информационно-аналитических методов

Информационно-аналитическая деятельность – это процесс сбора, обработки, анализа и интерпретации информации с целью получения новых знаний, выявления закономерностей и принятия обоснованных решений. Основная задача информационно-аналитической деятельности заключается в том, чтобы из большого объема информации выделить наиболее значимые и полезные данные, провести их анализ и сделать прогностические выводы, которые могут быть использованы для принятия решений или разработки стратегий.

Группа информационно-аналитических методов включает три подгруппы, каждая из которых объединяет методы по характеру и степени обработки информации (в зависимости от этапа обработки).

Так, подгруппа аналитических методов предварительной обработки информации включает в себя: анализ, сравнение, оценку, синтез, методы научных и экспертных коммуникаций, метод аналогий, информационное моделирование, интерполяции и экстраполяции, индукции/дедукции. Подгруппа аналитических методов систематизации информации – это оценка, ранжирование, категорирование, классификация, структурирование, систематизация. Подгруппа методов подготовки результатов прогнозирования: обобщение, формирование эвристических гипотез, построение экстраполяции тенденций, построение нескольких сценариев, метод доминирующей стратегии, метод стратегического планирования.

Группа экспертных методов

Экспертные методы прогнозирования базируются на знаниях, опыте, субъективных оценках, мнениях и предположениях экспертов в данной конкретной области для прогнозирования будущих событий.

Экспертные методы делятся на индивидуальные и коллективные.

Подгруппа индивидуальных методов включает метод интервьюирования, метод экспертной оценки, метод генерации идей, морфологический анализ.

Подгруппа коллективных методов – метод Дельфи, экспертных комиссий, мозгового штурма и т. п.

Индивидуальные методы позволяют максимально использовать способности и знания каждого специалиста. В отличие от индивидуального при групповом методе специалисты используют коллективное творчество: активно обмениваются мнениями, критикуют или дополняют друг друга, вырабатывают коллективное суждение и стимулируют творческую совместную разработку новых идей. Недостатком коллективного метода является информационно-психологическое влияние на участников процесса прогнозирования как точки зрения авторитетного эксперта, так и мнения большинства.

Класс формализованных методов прогнозирования

Прогнозирование с помощью формализованных методов осуществляется по строго определенному алгоритму, правилу, форме. В состав формализованных методов прогнозирования входят математические и логические методы, методы моделирования и искусственного интеллекта.

При разработке прогнозов формализованными методами специалисты исходят из предположения об инерционности изучаемой системы. Предполагается или с высокой степенью вероятности утверждается, что в будущем система будет развиваться по тем же выявленным закономерностям, которые были у неё уже определены исследователями в прошлом и в настоящем.

Группа математических методов

Математическое прогнозирование заключается, во-первых, в изучении параметров и характеристик прогнозируемого явления или объекта, которые можно проанализировать с помощью математических методов (алгоритмов, зависимостей, формул и т.п.); во-вторых, в описании данных и их зависимостей с помощью математического аппарата, в-третьих, в обработке этих данных математическими методами. Таким образом, необходимо не только определить математическую зависимость от времени и других известных переменных, но и вычислить с помощью найденной зависимости параметры и характеристики явления или объекта в заданный (прогнозируемый) момент или интервал времени при заданных значениях других независимых переменных.

Группа состоит из трех подгрупп – вероятностно-статистических, расчетно-аналитических методов и методов контент-анализа. Вероятностно-статистические методы делятся на статистические и вероятностные методы.

Подгруппа статистических методов. Подгруппа состоит из математических методов прогнозирования, использующих статистические алгоритмы и процедуры анализа и обработки статистических данных [6, с. 50].

К подгруппе относятся следующие методы:

- *математическая экстраполяция на основе исторической периодизации* (статистический прогноз основывается на знании устойчивых тенденций и закономерностей развития процессов и явлений в предпрогнозный период и переносе их на будущее);

- *прогнозирование циклических процессов;*

- *среднестатистическая обработка измерений* (например, метод Монте-Карло);

- *метод прогнозирования пропорциональных зависимостей;*

- *информетрические методы* [5, с. 125]: связаны с исследованиями количественных аспектов информационных процессов и явлений. Информетрические исследования направлены на выявление эмпирических закономерностей в информационных процессах, обоснование полученных математических зависимостей, построение информетрических моделей. Позволяют определить регрессию и динамику развития. К информетрическим методам относятся:

✓ *наукометрические методы* (измерение параметров и тенденций развития научной деятельности и науки в целом);

✓ *библиометрические методы* (метрический анализ и прогнозирование трендов публикационной активности);

✓ *альтметрические методы* (измерение активности пользователей в социальных сетях);

✓ *вебометрические методы* (метрический анализ через интернет-ресурсы).

Подгруппа вероятностных методов. Часто на практике приходится иметь дело с задачей прогнозирования случайных величин. Это является предпосылкой применения вероятностных моделей. Методы вероятностного прогнозирования базируются на использовании математического аппарата теории случайных функций [2, с. 19]. К подгруппе относятся:

- *метод анализа случайных событий;*

- *метод (закон) больших чисел;*

- *логико-вероятностный метод;*

- *схемно-логический метод;*

- *вероятностно-эвристический (экспертный) метод;*

- *метод прогнозирования случайного процесса.*

Подгруппа расчетно-аналитических методов. Расчетно-аналитические методы основываются на алгоритмах, описывающих состояния, характеристики и параметры объекта исследования с помощью аналитического математического аппарата (например, формул дифференциальных уравнений, экспоненциальных зависимостей и т.д.), и способах решения расчетно-математических задач.

Подгруппа методов контент-анализа. Контент-анализ (content – содержание) – специальный метод качественно-количественного анализа содержания документов, текстовых массивов и продуктов коммуникативной корреспонденции. Специфика данного метода в том, что его процедура предусматривает подсчет частоты и объема упоминаний единиц исследуемого текста [4, с. 35]. Полученные при помощи контент-анализа количественные характеристики текста дают возможность сделать выводы о качественном, в том числе латентном (неявном) содержании текста. При анализе данных используются методы описательной статистики, т.е. вычисление процентов, среднего, медианы и моды. Они применяются как к внесенным в кодировочный бланк параметрам, так и к вычисляемым на их основе переменным.

Метод контент-анализа позволяет прогнозировать динамику распространения позитивной и деструктивной информации в социальных интернет-ресурсах, делать оценку расчетов изменения признакового поля анализируемого контента по заданным параметрам [11, с. 380].

Группа методов моделирования

Моделирование – это исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователей.

Эта группа методов включает несколько подгрупп, основными среди которых являются: информационное, компьютерное, имитационное, математическое, ситуационное, структурное моделирование.

Информационное моделирование. Информационная модель представляет собой модель объекта (явления), представленная в виде информации, описывающей существенные параметры и переменные величины объекта, связи между ними, динамику изменений состояний объекта. С ее помощью возможно информационное описание будущего состояния объекта.

Компьютерное моделирование. Процесс моделирования осуществляется с применением вычислительной техники с помощью передовых компьютерных и инфокоммуникационных технологий. Метод предназначен для прогнозирования поведения или результатов работы реальной или физической системы, в том числе с учетом специфики наглядности при визуализации моделирования.

Выделяют 2 типа компьютерных моделей:

- *структурно-функциональные*, которые представляют собой условный образ объекта, описанный с помощью цифровых технологий;
- *имитационные*, представляющие собой программу или комплекс программ, позволяющий воспроизводить процессы или явления, обладающие динамическими свойствами.

Имитационное моделирование. Имитационная модель – специальный комплекс (система), позволяющий имитировать деятельность какого-либо сложного объекта. Имитационное моделирование [3, с. 18] – средство исследования поведения сложных систем путем создания логико-алгоритмического описания поведения элементов системы и правил их взаимодействия.

Различают три вида имитационного моделирования:

- дискретно-событийное моделирование
- системная динамика
- агентное моделирование.

Математическое моделирование. Математическое моделирование предполагает описание исследуемых явлений, процессов, систем различной физической природы языком математических соотношений, называемых математической моделью [1, с. 204]. Модель описывает с помощью математического аппарата те свойства, параметры и характеристики объекта/явления, которые существенны для достижения поставленной цели моделирования (для решения конкретной задачи). С помощью математического аппарата формулируется взаимосвязь между будущими состояниями (прогноз) и текущим состоянием моделируемого процесса/объекта.

Подгруппа методов математического моделирования тесно связано с группой математических методов. В математическом моделировании используются следующие модели:

- аналитические модели
- многокамерные (компаратментные) модели
- агентные модели

- модели временных рядов

В свою очередь модели временных рядов подразделяются на:

- регрессионные модели прогнозирования;
- авторегрессионные модели прогнозирования (ARIMAX, GARCH, ARDLN);
- модели экспоненциального сглаживания (ES);
- модель по выборке максимального подобия (MMSP);
- модель на искусственных нейронных сетях (ANN);
- модель на цепях Маркова (Markov Chains);
- модель на классификационно-регрессионных деревьях (CART);
- модель на основе генетического алгоритма (GA).

Структурное моделирование. Это моделирование организационной структуры систем и подсистем, таких как: информационные, организационные, функциональные, стратогические, управляющие, т.е. моделирование состава и связей между элементами системы. Правильная организация структуры всех подсистем определяет оптимальное функционирование всей системы в целом [12, с. 6].

Группа логических методов прогнозирования

Логические методы прогнозирования представляют собой способ мышления, основанный на законах, закономерностях, принципах и приемах построения соотношений и прогнозистических заключений, относящихся к логике.

В группу логических методов включаются:

- *метод построения дерева целей* (в основу положено формирование структуры целей, подцелей и событий, лежащих на различных уровнях иерархии);
- *метод прогнозного графа* (основан на построении прогнозных графов достижения промежуточных и конечных целей);
- *метод аналогий* (направлен на выявление сходства в закономерностях развития различных процессов);
- *метод дифференцирования* (выявление достоверных различий);
- *метод «сходства-различий»* (определение общих факторов в различающихся категориях объектов и, наоборот, выявление различий в сходных категориях);
- *метод сопутствующих изменений* (анализ дополнительных (неосновных) факторов, способных повлиять на изменение состояния исследуемого объекта) [8, с. 157].

Группа методов искусственного интеллекта

В группу входят методы прогнозирования с использованием технологий искусственного интеллекта. Искусственный интеллект определяется как набор математических алгоритмов и программных продуктов, позволяющих имитировать в общем виде ряд функциональных возможностей человеческого мозга в динамической вычислительной среде. Из совокупности методов искусственного интеллекта выделим две подгруппы, связанные с машинным обучением и имеющие самое непосредственное отношение к прогнозированию:

- *методы обычного машинного обучения;*
- *методы глубокого машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей.*

Методология машинного обучения применяется для построения прогнозных моделей, которые группируют, классифицируют значимые признаки объектов исследования, определяют относительную релевантность признаков (их вес, значимость для решения конкретной поставленной задачи), выявляют связи и взаимозависимости между признаками, соотносят их с заложенными в модель вариантами решения аналогичных задач, характеризующихся определенными наборами «взвешенных» признаков и связей между ними. [7, с. 10] На этой

основе модель прогнозирует результаты, выстраивая прогнозы решений или оценок по новой поставленной задаче с той или иной степенью точности.

Подгруппа методов обычного машинного обучения. Методология обычного машинного обучения позволяет обрабатывать относительно небольшие объемы информации об исследуемых объектах/явлениях/процессах. При увеличении объемов и разнообразия информации для обработки – у моделей, функционирующих на базе обычного машинного обучения, часто возникают проблемы достаточно низкой производительности и точности результатов прогнозирования. Решение этих проблем было найдено на основе использования методов глубокого обучения.

Подгруппа методов глубокого машинного обучения. Глубокое обучение является более высокой ступенью развития машинного обучения в сравнении с обычным машинным. Глубокое обучение реализуется на базе искусственных нейронных сетей, что позволяет обрабатывать огромные объемы данных, относящихся к категории Большие данные. Благодаря многослойности нейросетей, обработка входных данных в рамках модели происходит в глубины сети – последовательно в каждом более глубоком слое сети, при этом текущий слой принимает в качестве входных данных выходные данные предыдущего слоя, уточняя каждый раз значимость обрабатываемых данных для решения поставленной задачи прогнозирования. Многократная глубокая обработка данных об объекте приводит к их четкому упорядочению и выстраиванию по релевантности. В результате обеспечивается значительное повышение эффективности и точности прогнозирования в сравнении с моделями обычного машинного обучения. Большое значение для обеспечения высокого качества прогноза также имеет самообучение прогнозной модели на базе нейросетей.

Основные группы методов прогнозирования

Основные группы и подгруппы методов прогнозирования отражены на рис. 1.

Преимущество схемы состоит в том, что на ней представлены как сами методы, так и иерархические связи между ними. Схема отражает место каждого из вышеописанных методов в разработанной автором общей классификации методов прогнозирования.

Следует отметить, что в современной теории и практике прогнозирования, как было представлено, существует значительное число различных методов, а также подходов к их применению. Эти подходы не ограничиваются использованием только одного единственного метода. Широко применяется комбинированное использование различных методов прогнозирования – например, метода информационного и компьютерного моделирования в сочетании с вероятностно-статистическими методами и т.п. Комбинированный подход в прогнозировании следует считать наиболее перспективным.

Для повышения достоверности и точности прогнозов используется схема сравнения результатов различных методов прогнозирования, подтверждающих и дополняющих друг друга либо демонстрирующих какие-либо расхождения в полученных прогнозных оценках. В случае расхождений требуется проверить полноту и достоверность исходных данных, точность постановки задачи прогнозирования и адекватность используемой модели.

В заключение необходимо отметить, что выбор метода прогнозирования является важной, неотъемлемой частью исследовательской работы, связанной с составлением прогнозов в любой области научного знания и сфере практической деятельности. Разработанная автором классификация и категорирование методов прогнозирования по группам и подгруппам позволила выделить общие черты, различия, иерархические связи методов, описать методы со сходными свойствами, разделить общее число подобных методов на несколько групп и подгрупп, значительно упорядочив тем самым существующие знания в прогностической сфере.

Представленная классификация и иерархическая архитектура позволяет исследователям четко определять место того или иного метода во множестве применяемых в настоящее время традиционных и новых методов прогностических исследований.

Рис. 1. Классификация основных методов прогнозирования.

Характеристики групп методов прогнозирования, классифицированных по различным признакам, а также выделенные и описанные требования и условия, улучшающие показатели достоверности и точности прогнозов, обеспечивают экспертам возможность более эффективно производить выбор метода прогнозирования, определять порядок его применения, вид и форму отражения прогнозных результатов. В итоге можно констатировать, что классификация методов прогнозирования способствует упорядочиванию и совершенствованию прогностической деятельности и процесса познания в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акаев А.А., Садовничий В.А. Математические модели для прогнозирования большого цифрового цикла развития мировой экономики (2020-2050). М.: изд-во МГУ, 2023. 675 с.
2. Афанасьева О.В., Первухин Д.А. Вероятностные методы прогнозирования сложных систем: Методические указания к самостоятельным работам. СПб: изд-во Санкт-Петербургского горного ун-та, 2021. 28 с.
3. Бойко А.А., Евдокимова С.А., Новикова Т.П. Имитационное моделирование: виды и области применения // Материалы Межд. научно-практ. конф. «Новые аспекты моделирования систем и процессов», отв. ред. В.К. Зольников, А.И. Заревич; Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»; г. Воронеж, 26 мая 2023. Воронеж, 2023. С. 18-26.
4. Воскресенская Н.Г. Контент-анализ в медиакоммуникациях. Нижний Новгород: изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2019. 45 с.

5. Дадалко В.А. Метрические исследования как форма анализа научной продуктивности / В. А. Дадалко, С. В. Дадалко // Аналитика и научное проектирование. 2019. № 2. С. 125-136.
6. Круппа А.Д., Магазейщикова Д.А., Николаева Е.И. Экономико-математические и статистические методы прогнозирования // NovaInfo. 2019. №106. С. 50-51.
7. Мельникова Е.В. Глубокое машинное обучение в оптимизации научно-исследовательской деятельности // Научно-техническая информация. Сер. 1. 2023. № 2. С. 8-13.
8. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к практическим занятиям: учебное пособие / под ред. В.И. Покровского, Н.И. Брико // 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 496 с.
9. Сазонов А.А. Особенности применения эвристического прогнозирования в области экспертных оценок // Актуальные вопросы экономических наук. 2017. С. 222-226.
10. Сорокина Е.И., Харькова Н.В. Методы научного исследования // Интернаука. ISSN: 2542-0348. 2023. №20-8 (290). С. 25-26.
11. Тельбух В.В., Десятых А.В. и др. Метод прогнозирования динамики распространения деструктивной информации в социальных интернет-сервисах на основе контент-анализа // Известия ТулГУ. Раздел «Технические науки». 2023. Вып.1. С. 379-385.
12. Mokhov V.G. Mathematical modelling economy // Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software. 2023. Vol. 16. No 1. pp. 5-22.

© Мельников О.А., 2023 г.